

ЮК АВТОМОБИЛЛАРИНИНГ ABS ТИЗИМИНИ МАТЛАВ/SIMULINK ДАСТУРИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ

СУННАТОВ Ихтиёр Хикматович

Ўзбекистон Миллий Университети

ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази катта ўқитувчиси

Аннотация: *Замонавий автомобилларда жараёнларни бошқаришни автоматлаштириш давр талабига айланган. Автомобиль тормоз бошқармасини электрон автомат тизимларининг хусусиятларини синаш услубларини такомиллаштиришни тақозо қилади. Айниқса, фавқулотли ҳолатларда хизмат қиладиган бу тизимларнинг ишончлилигини синаш услублари катта аҳамиятга эга.*

Калит сўзлар: *Автомобиль, тормоз бошқармаси, электрон автоном тизимлар, синаш услублари, фавқулот ҳолатларда тормозланиш, ABS.*

Автомобилнинг тормозланиш динамикасини тадқиқ қилиш учун автомобиль ва ғилдирак учун соддалаштирилган математик моделлардан фойдаланиш услуби қабул қилинган. Ғилдиракларнинг блокировкаланишига қарши тизим (ABS) ғилдираш коэффициентини юқори қийматли зонада бўлишини тaminлаш учун, ғилдиракни сирпанишини олдини олиш учун мўлжалланган[1].

ABS тизимини MAN TGS 33.360 автомобилида моделлаштириш

Автомобилнинг тормозланиш динамикасини тадқиқ қилиш учун биз автомобиль ва ғилдирак учун соддалаштирилган математик моделларни (автомобильнинг чорак намунасини) амалга оширдик. Бунга қўшимча равишда, тормоз моментини реал шароитларда симуляция қилиш учун соддалаштирилган назорат АБС бирлиги амалга оширилади.

Агар тормоз шароитида олдинга йўналишда ҳаракат қилаётган транспорт воситасини кўриб чиқсак, мувозанат тенгламаларини ёзамиз:

Автомобилга горизонтал йўналишда таъсир қилувчи кучлар:

$$F_f = \mu \cdot N, \text{ Н}$$

$$F_f = m_a \cdot a = m_a \cdot dv/dt, \text{ Н}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{m_a} \cdot \mu \cdot N$$

F_f [Н] - ғилдирак ва ер ўртасида ғилдираш кучи.

F_i [Н]- автомобилнинг ҳаракатсиз кучидир.

Вертикал йўналиш бўйича кучлар:

$$G = N = m_a \cdot g, \text{ Н}$$

N [Н] - йўлга реакция кучи

G [Н] - автомобиль оғирлиги

Ғилдиракларни тормозланишдаги чизмаси

Тормоз тизимида тормозлаш вақтида тормоз моменти M_T (Нм) ғилдиракларга қўлланилади ва йўл ўртасида F_f [Н] ғилдираш кучи ғилдиракнинг радиуси r [м] билан тесқари бурилиш ҳосил қилади. Оғирлик кучи ва реакция кучи ғилдиракнинг марказидан ўтгани учун қўшимча момент ҳосил бўлмайди [15].

Ғилдирак учун мувозанат тенгласини ёзамиз:

$$M_T - F_f \cdot r - J_i \cdot \frac{d\omega}{dt} = 0$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{J_i} \cdot (M_t - F_f \cdot r)$$

Бу ерда:

J_i [кг · м²] - ғилдиракнинг инерцияси;

ω [рад / с] ғилдиракнинг бурчак тезлиги

Ғилдирак сирпаниши

Тормоз тизими ғилдирак сирпанишини [S] энг мақбул қиймат атрофида бошқариши керак. Ғилдирак сирпанишлари қуйидагича ҳисобланади [10,15]:

$$\omega_a = \frac{V_a}{R_g} \quad S = \frac{\omega_a - \omega_g}{\omega_a}$$

Бу ерда:

V_a – автомобильнинг тезлиги

ω_a – автомобилнинг тезлигига мос ғилдиракнинг бурчак тезлиги

ω_g – ғилдиракнинг айланиш бурчак тезлиги

R_g – ғилдирак динамик радиуси

Ғилдирак ва йўл ўртасидаги ғилдираш коэффиценти қуйидаги каби бир неча омилларга боғлиқ:

- сирпаниш
- автомобиль машина тезлиги
- йўл сиртининг тури
- атроф-муҳит шароитлари (намлик, ҳарорат ва бошқалар)

Моделлаштириш мақсадларида биз ғилдиракнинг бўйлама сирпанишида ғилдираш коэффицентининг функциясини ўзгаришни кўриб чиқамиз.

$$\omega_a = \frac{V_a}{R_g}$$

$$S = \frac{\omega_a - \omega_g}{\omega_a}$$

Ғилдираш коэффициентлари барқарор зонаси

Тормозлаш пайтида, агар сирпаниш 100% бўлса ғилдирак қулфланади, лекин машина ҳали ҳам ҳаракатланмоқда. 0% сирпанишда ғилдирак ва машина бир хил тезликда бўлади [3,5,7,9].

Тўғри ғилдираш коэффициентлари (максимал қиймат) ғилдиракнинг сирпаниши тахминан 20% га тенг бўлганда эришилади. Кўриб турганингиздек, ғилдираш коэффициентлари икки йўналишга бўлинади:

- турғун зонаси: бу ерда ғилдирак сирпанишининг кўтарилиши билан ғилдираш коэффициентлари ортади
- барқарор зонаси: бу эрда ғилдирак сирпанишининг кўтарилиши билан ғилдираш коэффициентлари пасаяди

Агар ғилдирак барқарор зонага кирса, ғилдираш коэффициентлари камаяди ва ғилдирак қулфланади, бу эса автомобилнинг беқарор ва турғинлиги йўқолишига олиб келади.

Ғилдираш коэффициентлари эмпирик функция сифатида ифодаланиши мумкин, бу эрда ғилдирак сирпаниши функция аргументи ҳисобланади[2,4,6,8]:

$$\varphi(S) = A \cdot (B \cdot (1 - e^{-C \cdot S}) - D \cdot S)$$

буерда:

S - ғилдирак сирпанишидир

A, B, C, D - эмпирик коэффициентлар

A, B, C ва D коэффициентларининг қийматига қараб, эмпирик формула йўлнинг турли хил турлари / шароитлари учун ғилдираш коэффициентини ифодалаш учун ишлатилиши мумкин.

1-жадвал.

	Йўл тури / ҳолати			
	қуруқ бетон	Хўл бетон	Қор	Муз
A	0.9	0.7	0,3	0,1
B	1,07	1,07	1,07	1,07
C	0,2773	0,5	0,1773	0,38
D	0,0026	0,003	0,006	0,007

```

A=[0.9 0.7 0.3 0.1];
B=[1.07 1.07 1.07 1.07];
C=[0.2773 0.5 0.1773 0.38];
D=[0.0026 0.003 0.006 0.007];

S_x=[0:100];
colors=["b","r","g","k"]
for i=1:length(A)
    for j=1:length(S_x)
        FI_y(i,j)=A(i)*(B(i)*(1-exp(-C(i)*S_x(j)))-D(i)*S_x(j));
    end
    figure(2)
    hg=gcf();
    plot(S_x,FI_y,colors(i))
end
ha=gca();
xlabel("Sirpanish coeff. %")
ylabel("Ilashish coeff.")
title("Ilashishning sirpanishga bog'liqligi")
legend("quruq beton","ho'l beton", "qorda","muzda")
    
```


Моделлаш учун ишлатиладиган автомобиль ва гилдирак модели автомобилнинг 1/6 намунаси сифатида қабул қиламиз. Бу дегани автомобилнинг олтидан бир қисмини битта гилдирак билан ҳисоблаш мумкин. Бунга қўшимча равишда, ишлаб чиқариш тизимининг таъсиридан қатъи назар, автомобильнинг узунламача динамикаси ҳисобга олинади.

Симуляциясини бошлашдан олдин керакли параметрларини MATLAB дастурига юклашимиз керак:

ABS модели

Симуляция натижалари

Ушбу модел ёрдамида автомобиль икки усулда синовдан ўтказилади:

- АБС тормоз тизими билан
- АБС тормоз тизими ўчирилган ҳолатда

Симуляция натижалари қуйидагича таърифланади: чап томонда АБС тормозсиз, ўнг томонда - АБС тормоз билан.

Ғилдиракдаги тормоз момент (АБС сиз)		Ғилдиракдаги тормоз момент (АБС билан)	
Тормоз momenti, Нм			
	Вақт, с		Вақт, с
<p>Тормоз тизими ёпиқ бўлса, тормоз momenti максимал қийматига (2500 Нм) 3 секундда ошади. Тормоз тизими фаол бўлса, тормоз momenti ғилдиракнинг белгиланган қиймат атрофида айланишини таъминлаш учун модулланади. Бу жараён автомобиль минимал тезликгача пасайгунча давом этади.</p>			

Актив тормозланиш ғилдирак сирпанишининг 20% ига ўрнатилади. Бўйлама синдиришни бошқариш минимал тезликгача давом этади ва ғилдирак блокланади ва сирпаниш 1 га тенг бўлади.

АБСсиз, ғилдирак қулфланганлиги сабабли, ғилдираш коэффиценти тахминан 0.6 га камаяди. Фаол ассимиляция назорати билан (тормоз билан), ғилдираш коэффиценти максимал 0,9 қийматида сақланади. Бу ғилдирак ва йўл ўртасидаги катта илашиш кучини беради, бу эса автомобилни тезроқ тўхтатишга ёрдам беради.

Ғилдирак ва автомобиль тезлиги (АБС сиз)	Ғилдирак ва автомобиль тезлиги (АБС билан)
---	---

Ғилдирак ва автомобиль тезлиги м/с			
	Вақт, с		Вақт, с
<p>Тормоз тизими ўчирилган бўлса ғилдирак машинанинг тўлиқ тўхтатилгунига қадар қулфланади. Бундан ташқари, ғилдиракни қулфлашдан кейин тезлик градянининг ўзгариши ҳам сезилади. Бунинг сабаби, ғилдираш кучи камроқ бўлади ва тўхташ масофаси ошади.</p> <p>Фаол тормозда ғилдирак блокланмайди. Рақамнинг оптимал қиймати атрофида жойлашиши ғилдирак билан йўл ўртасида юқори ғилдираш кучини таъминлайди ва шунинг учун ҳам тормозлаш масофаси қисқароқ (машина тезроқ тўхтайди).</p>			

Фойдаланган адабиётлар:

1. Mukhitdinov A., Ziyayev K., Omarov J., Methodology of constructing driving cycles by the synthesis, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126401033
2. Ziyayev K.Z., Abdurazzokov U.A., Ismailova Sh.B., Zamonaviy shaharlarning transport muammolari va ularni hal etish usullari, Uzbek Scholar Journal, volume 9(2022)
3. Ziyayev K.Z., Abdurazzokov U.A., Ismailova Sh.B., Transport samaradorligi va harakat xavfsizligini oshirishning zamonaviy yo‘li, Uzbek Scholar Journal, volume 9(2022)
4. K.Z. Ziyayev, U.A. Abdurazzokov, D.M. Nosirov, Sposob uluchsheniya toplivnoy ekonomichnosti avtomobilya, (2015)
5. Ziyayev K., Method of quantitative research of navoi city on the basis of choice of traffic flow, The Scientific Journal of Vehicles and Roads (2021)
6. Ziyayev K., Navoiy shahrining transport oqimini tanlanma asosida miqdoriy tadqiqot qilish uslubi, The Scientific Journal of Vehicles and Roads (2021)

7. Ziyayev K.Z., Ismailova Sh.B., Shahar sharoitida transport intensivligini sinov yo‘li bilan aniqlash uslubi, Academic research in educational sciences(2022), volume 3
8. Ziyaev K., Omarov J., Urganch shahri jamoat transportida yo‘lovchilar oqimini o‘rganish, Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali (2022), volume 2
9. Ziyayev K.Z., Ismailova Sh.B., Method of determination of transport intensity in urban conditions, European multidisciplinary journal of modern science (2022), volume 5
10. Mukhitdinov A., Ziyaev K., Method for evaluating the energy efficiency of regulated driving cycles, European science review(2016), volume 9-10
11. Mukhitdinov A., Ziyaev K., Analiz rejima raboti dvigatelya legkovogo avtomobilya v gorodskix usloviyax dvijeniya, Evolyusiya sovremennoy nauki (2016),
12. Ziyaev K., Сравнительная характеристика методов оценки стандартизованного ездового цикла, Universum: технические науки(2020)
13. Ziyaev K., Методика сравнительной оценки легковых автомобильей в городских условиях с применением информационных технологий, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (2017)
14. Ziyaev K., Yomg‘irchayev B., Интеллектуальная система управления трафиком, THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD (2022)
15. O‘G, T. X. S. S., & O‘G‘Li, N. S. I. (2021). Avtomobillar bo‘ylama oralig‘ida xavfsiz masofani meyorlash uslubi. Academic research in educational sciences, 2(11), 1179-1183.